

La performance individuelle au travail -Revue de littérature-

Individuel performance at work -A literature review -

EL KIASSE Jihane

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat

Université Hassan I – Settat

Laboratoire de Recherche en Stratégie et Management des Organisations

Maroc

j.elkiassi@uhp.ac.ma

JAHIDI Rachid

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat

Université Hassan I – Settat

Laboratoire de Recherche en Stratégie et Management des Organisations

Maroc

rachidjahidi63@gmail.com

Date de soumission : 28/07/2022

Date d'acceptation : 02/09/2022

Pour citer cet article :

EL KIASSE J & JAHIDI R. (2022) «La performance individuelle au travail -Revue de littérature-», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 9 » pp : 290 – 307.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

La performance individuelle au travail constitue un levier qui a non seulement permis aux entreprises de gagner en notoriété, mais qui a également alimenté de nombreuses recherches dans différents domaines comme la gestion, la santé psychologique au travail et la psychologie de l'organisation. Jusqu'à présent il n'y a pas de consensus sur un cadre théorique permettant de définir et de mesurer la performance individuelle. L'objectif de ce travail est de développer une revue de littérature sur ce construit en insistant sur ses dimensions, ses indicateurs de mesure et ses déterminants.

Mots clés : « performance individuelle », « modèles théoriques de la performance », « déterminants de la performance », « dimensions de la performance », et « mesure de la performance »

Abstract

Individual performance at work is a lever that has not only helped companies gain notoriety, but has also fueled a lot of research in different fields such as management, occupational health and organizational psychology. Until now, there is no consensus on a theoretical framework for defining and measuring individual performance. The objective of this work is to develop a review of the literature on this construct, focusing on its dimensions, its measurement indicators and its determinants.

Keywords: « individual performance », « theoretical models of performance », « determinants of performance », « dimensions of performance », and « measurement of performance ».

Introduction

La performance au travail est un concept qui a fait l'objet de plusieurs études dans les domaines académiques tels que gestion, la santé au travail ou encore la psychologie organisationnelle au cours des dernières décennies. Et qui, de ce fait, a beaucoup évolué ! La performance d'une organisation dépend inévitablement de celle de son capital humain, chargé de mettre en œuvre sa stratégie et d'atteindre ses objectifs. Elle constitue pour les individus un moyen de s'épanouir et de gagner en confiance en soi. Inversement une mauvaise performance dans la tâche implique un sentiment d'incapacité d'atteindre les objectifs assignés et conduit à un sentiment d'échec et de manque de confiance en soi chez ce dernier.

La multitude de perspectives d'analyse de la performance individuelle, ne fait que restreindre les tentatives de clarification du concept (Sonnetag, 2002). Plusieurs auteurs ont tenté de définir ce concept afin de mieux pouvoir le cerner et l'étudier (e.g., Campbell, 1999; Charles-Pauvers, Commeiras, Peyrat-Guillard et Roussel, 2007; Motowidlo, 2003; Saint-Onge et Magnan, 2007). En effet, un des auteurs à s'être prêté à cet exercice est Campbell (1999) qui a décrit la performance comme « *une action ou un comportement qui est pertinent pour l'atteinte des objectifs organisationnels et qui est mesurable en termes de niveau de profitabilité* ». La définition de Campbell (1999) présente la performance au travail comme un élément clé du succès organisationnel. Motowidlo (2003, cité par Charles-Pauvers et al., 2007) a quant à lui défini la performance au travail comme étant « *la valeur totale attendue par l'organisation des épisodes de comportements discrétionnaire qu'exerce un individu pendant une période de temps donnée* »

La performance individuelle constitue dès lors une variable importante en management aussi bien sur le plan théorique qu'empirique (Jamal, 2016). Les chercheurs en domaine de management ont en effet déployé énormément d'effort pour comprendre les antécédents de la performance au travail ainsi que ses répercussions sur la performance organisationnelle. L'importance du concept de la performance individuelle nous pousse à donner une attention particulière quant à sa conceptualisation.

Ce travail vise à répondre aux questionnements suivants : Qu'est-ce que la performance individuelle au travail ? Et quelles sont ses différentes dimensions et déterminants ?

Dans ce qui suit nous allons établir une revue de littérature sur la performance individuelle au travail. Dans un premier lieu nous allons exposer ses définitions, ensuite ses modèles théoriques, ainsi que ses différentes dimensions, et enfin ses déterminants.

1. La performance individuelle « revue de littérature » :

L'utilisation du concept de la performance individuelle dans les milieux académiques et professionnels a beaucoup augmenté au cours des 40 dernières années. Toutefois peu de travaux ont été consacrés à la clarification de ce dernier. C'est un concept complexe qui relève de plusieurs disciplines et qui recouvre plusieurs dimensions d'où son caractère polysémique (Idrissi&Loulid, 2018). Chronologiquement, la recherche est passée d'une focalisation sur les emplois et leurs tâches fixes à une compréhension plus large des rôles professionnels dans des contextes organisationnels dynamiques (Ilgen&Hollenbeck, 1991).

La performance individuelle au travail a longtemps été définie comme un indicateur global auquel était associé un ensemble de critères mesurant le succès professionnel (Bingham, 1926 ; Nagle, 1953) ou l'atteinte des objectifs fixés (Bailey, 1983). Il s'agit d'un concept multidimensionnel (Campbell, 1990 ; Austin et Villanova, 1992) qui se compose de deux aspects : processus et résultat. Le premier aspect renvoie à « ce que les gens font au travail, à l'action elle-même » (Volmer, et al., 2008). Toutefois, la performance ne se définit pas par l'action elle-même, mais plutôt par le jugement et le processus évaluatif (Sonnetag&Frese, 2005). En outre, Campbell insiste que les actions qui peuvent être hiérarchisées et mesurées sont uniquement considérées dans la constitution de la performance (Campbell, et al., 1993). Quant à l'aspect résultat, il représente la conséquence du comportement de l'individu (Volmer, et al., 2008).

A ce titre, les travaux de Campbell font référence (Campbell, Dunnette, Lawler et Weick, 1970 ; Campbell, 1990, 1999). Ce dernier propose de définir la performance individuelle au travail comme un construit comportemental multidimensionnel qui correspond à un « ensemble de comportements ou d'actions individuelles qui contribuent à l'atteinte des objectifs organisationnels », pouvant être mesuré en termes de contributions aux objectifs (Campbell, 1999,).

Ainsi, bien qu'il existe toujours une variété de définitions et de critères de mesure de la performance, celle-ci est de plus en plus fréquemment définie comme un ensemble de comportements (Austin, Villanova, Kane et Bernadin, 1991 ; Mitchell, 1983) dirigés vers la réalisation des objectifs de l'entreprise (Bailey, 1983 ; Campbell et al., 1970), valorisés par cette dernière (Naylor, Pritchard et Ilgen, 1980) et pouvant être directement évalués (Schneier et Beatty, 1979).

Murphy et Cleveland (1995) définissent la performance individuelle comme l'ensemble des comportements qui sont considérés comme pertinents pour l'organisation dans laquelle un individu travaille. Plus récemment, Motowildo (2003) l'a défini comme, « La valeur totale attendue par l'organisation des épisodes comportementaux discrets qu'un individu effectue sur une période de temps donnée ». Pour Jamal (2016) elle est considérée comme « une activité dans laquelle un individu est capable d'accomplir avec succès la tâche qui lui est assignée, sous réserve des contraintes normales de l'utilisation raisonnable des ressources disponibles ».

Rubina et al. (2008) définissent la performance au travail comme étant la conséquence de trois facteurs qui agissent simultanément : la compétence, l'effort et la nature des conditions de travail. Les compétences au travail correspondent aux connaissances, aux capacités et aux compétences des employés ; l'effort désigne le degré de motivation avec lequel l'employé exécute un travail et la nature des conditions de travail correspond au degré d'accommodement de ces conditions pour faciliter la performance de l'employé.

Le concept de la performance au travail se compose de différentes dimensions, de ce fait il admet plusieurs acceptions. Dans ce qui suit seront présentés les deux grands modèles de la performance au travail.

2- Modèles théoriques de la performance au travail :

Les cadres conceptuels qui ont abordé la question de la performance au travail sont assez nombreux. Cela rend le concept difficile à définir. Plusieurs conceptions ont été proposées, dont les dimensions convergent sur un certain nombre de points. Les aspects concernés diffèrent d'un cadre à l'autre, en tenant compte des spécificités de chaque contexte (population, culture, etc.).

2.1- Le modèle multifactoriel de Campbell (1990) :

Murphy (1989) et Campbell (1990) ont été les premiers à définir la performance individuelle au travail. Murphy propose un cadre conceptuel composé de quatre dimensions :

- Le comportement au travail ;
- Le comportement interpersonnel qui correspond au comportement avec les collègues, comme la communication, la coopération, l'esprit d'équipe, etc. ;
- Le comportement d'arrêt de travail, également appelé évitement du travail, il correspond aux comportements qui peuvent perturber le flux de production ;

- Les comportements destructeurs ou dangereux qui peuvent causer une perte de productivité ou qui pourront nuire à l'image de l'organisation, tant en interne qu'en externe.

Le modèle multifactoriel de Campbell (1990) identifie huit dimensions comportementales de la performance au travail. Ces huit facteurs seraient universels, génériques et indépendants. «Universels» du fait qu'ils peuvent être observés dans toute organisation ou entreprise. «Génériques» parce que leur contenu est modifiable selon les spécificités de chaque entreprise. «Indépendants» du fait qu'ils ne sont pas, tous ensemble, adaptés à tout emploi d'une entreprise. Ces huit dimensions comportementales de la performance au travail sont présentées comme suit :

- Les compétences dans les tâches spécifiques à l'emploi : tâches techniques nécessaires pour exécuter le travail requis. Ces tâches peuvent changer d'un emploi à l'autre et leur maîtrise reflète l'efficacité de l'employé ;
- Les compétences dans les tâches non spécifiques à l'emploi : tâches qui ne sont pas nécessairement liées au travail, mais plutôt des comportements, capables d'augmenter la productivité que l'employé maintient volontairement, comme des tâches supplémentaires, l'aide aux autres ;
- La communication écrite et orale ;
- Les efforts au travail : aptitude à fournir des efforts supplémentaires et à travailler de façon efficace malgré les conditions difficiles (motivation pour accomplir les tâches assignées énergiquement, ainsi que l'intensité et la persistance) ;
- Le maintien de l'autodiscipline : aptitude à s'empêcher de faire des comportements négatifs ou contreproductifs au travail (ex : infraction aux règles internes, absentéisme, manque de ponctualité);
- La facilitation de la performance de l'équipe et des collègues : c'est une qualité qui relève de l'aptitude d'une personne à soutenir, et à développer les collègues et à sa capacité à garder l'unité de l'équipe en contribuant à son fonctionnement collectif ;
- La supervision : l'aptitude à influencer les personnes subordonnées par des interactions en face à face. Cette compétence relève des qualités du leader exprimées par l'individu ou observées dans son art de manager une équipe ;
- Le management et l'administration : l'aptitude à maîtriser les tâches d'organisation, de contrôle de l'efficacité d'une équipe (contrôle et suivi des objectifs, de l'application des

règles) et de développement d'un service (accroître les ressources humaines, financières, matérielles).

Viswesvaran (1993), quant à lui, a développé un modèle en dix dimensions :

- La productivité : les quantités produites par chaque individu ;
- La qualité du travail ;
- Les connaissances professionnelles : la maîtrise des tâches liées au poste occupé ;
- Les compétences en communication ;
- L'effort ;
- Le leadership : les capacités de gestion ;
- Les compétences administratives ;
- Les compétences interpersonnelles ;
- Le respect ;
- L'acceptation de l'autorité.

En 2000, Ones et Viswesvaran ont présenté des études sur la performance individuelle au travail.

En conclusion, le concept a été divisé en trois dimensions :

- La performance de la tâche ;
- Le comportement de citoyenneté organisationnelle (défini comme un comportement individuel qui contribue à l'amélioration du climat social au sein de l'organisation) ;
- Le comportement contre-productif.

La performance individuelle au travail peut donc être représentée par le biais de ces différents facteurs. Cette modélisation a généré l'apparition de nouveaux modèles la performance au travail dont le plus important reste celui de Borman et Motowildo (1993).

2-2- Le modèle bidimensionnel de Borman et Motowidlo (1993) :

Borman et Motowidlo considèrent qu'il est essentiel de travailler sur des dimensions plus complètes. A cet effet, ils proposent :

- La performance de la tâche : Motowildo (2003), définit la performance dans la tâche comme étant « *la valeur totale attendue des comportements d'un individu sur une période de temps pour la production des biens ou des services de l'organisation* ». Elle est relative aux tâches qui sont réalisées par les individus dans la finalité d'atteindre des objectifs précis.
- La performance contextuelle : renvoie, à la valeur totale attendue des comportements d'un individu sur une période de temps pour maintenir et améliorer le contexte

psychologique, social et organisationnel du travail (Motowildo, 2003). L'objectif de cette deuxième dimension est, donc, d'améliorer l'efficacité et l'efficience organisationnel par la promotion de comportements productifs dans les milieux de travail. Elle est considérée comme universelle et concerne les comportements transversaux, qui ne dépendent pas d'un emploi défini.

En plus de la performance dans la tâche et contextuelle telles que développées précédemment, deux autres dimensions ont caractériser la performance des individus à savoir les comportements contreproductifs et la performance adaptative.

- Le comportement contreproductif, est un comportement qui nuit au bien-être de l'organisation. Et qui inclut des comportements comme l'absentéisme, le retard au travail, le vol et la toxicomanie (Koopmans et al, 2011). Rotundo et Sackett (2002) désignent le comportement contre-productif comme la troisième grande dimension de la performance individuelle au travail. L'intérêt de cette dimension est de repérer les éventuels comportements qui peuvent freiner ou retarder la performance au travail. Ces comportements constituent un dysfonctionnement qui nuit aux performances humaine et organisationnelle.
- La quatrième dimension de la performance est la dimension adaptative. Griffin et Parker (2007) la définissent comme étant la capacité d'un collaborateur à s'adapter aux changements dans les rôles de travail ou dans le système de travail. Cette dimension adaptative est apparue à cause des environnements de travail constamment changeants et dynamiques, d'où le besoin en employés à profil adaptatifs qui est devenu de plus en plus important (Pulakos et al., 2000 ; Smith et al., 1997).

Les différents modèles théoriques expliquant la performance individuelle au travail nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension de ce concept. Dans ce qui suit nous allons présenter les différentes dimensions qui nous permettrons de le mesurer.

3- Mesure de la performance au travail :

En se référant aux quatre dimensions de la performance développées dans le modèle bidimensionnel , Koopmans et al (2011) ont proposé une série d'indicateurs qui peuvent la mesurer. Le tableau suivant présente ces différents indicateurs :

Tableau 1 : les indicateurs de la performance d'après Koopmans et al. (2011)

Dimension	Indicateurs	
Performance dans la tâche	<ul style="list-style-type: none"> - réaliser les tâches assignées, - la quantité de travail, - la qualité du travail, - les compétences professionnelles, - la connaissance du travail, - le maintien des connaissances à jour, 	<ul style="list-style-type: none"> - travailler avec précision, - planifier, organiser, administrer, - prendre des décisions, - résoudre des problèmes, - communiquer oralement et par écrit, - assurer le suivi et le contrôle des ressources.
Performance contextuelle	<ul style="list-style-type: none"> - tâches supplémentaires, - effort, initiative, enthousiasme, - attention au devoir, ingéniosité, - persévérance, motivation, - dévouement, 	<ul style="list-style-type: none"> - proactivité, créativité, - coopération et aide aux autres, - politesse, communication efficace, relations interpersonnelles, - engagement organisationnel
Performance adaptative	<ul style="list-style-type: none"> - générer de nouvelles idées novatrices, - adapter les objectifs et les plans à la situation, - apprendre de nouvelles tâches et technologies, - être flexible et ouvert aux autres, 	<ul style="list-style-type: none"> - comprendre d'autres groupes ou cultures, - faire preuve de résilience, - rester calme, - analyser rapidement, - agir de manière appropriée,
Comportements contreproductifs	<ul style="list-style-type: none"> - comportement hors tâche, - pauses trop nombreuses ou trop longues, - absentéisme, - plaintes, retards, tâches incorrectes, - accidents, 	<ul style="list-style-type: none"> - insultes ou bavardages à propos des collègues, - combats ou disputes avec des collègues, - mépris de la sécurité, - abus de privilèges, - agression, vol,

Source : Koopmans et al. (2011)

Ils se peut que les indicateurs développés dans le cadre de cette approche ne s'adaptent pas à tous les cas. Sachant que la performance dans la tâche dépend de la nature de chaque emploi, il est difficile d'adapter un système de mesure généralisé. Motowidlo et Schmit (1999) affirment que les missions des salariés varient d'un travail à un autre, en conséquence, il est difficile de généraliser les outils de mesure de la performance dans la tâche. D'autre part, Charbonnier & Silva(2007), soulignent que la performance contextuelle peut être évaluée de la même manière quel que soit l'emploi en question partant du fait que les comportement améliorant l'environnement social et psychologique sont aptes d'être très similaires d'une organisation à l'autre. De ce fait, les indicateurs mentionnés dans le tableau ci-dessus peuvent servir de base au développement d'une échelle de mesure de la performance contextuelle.

Pour ce qui est de la performance adaptative, c'est un outil indispensable pour la mesure de la performance au travail. En effet, il est très important de tenir en compte les indicateurs de la performance adaptative lors du développement d'un système de mesure de la performance humaine.

Certes, la dimension des comportements contreproductifs au travail n'est pas très reconnue dans la littérature, sauf qu'il est important pour l'entreprise de l'évaluer afin d'estimer les pertes liées au capital humain.

De nombreuses échelles ont été développées pour mesurer les dimensions de la performance adaptative. Par exemple, Williams et Anderson (1991) ont mis au point une échelle courte et générique de performance des tâches. Les échelles utilisées pour évaluer la performance contextuelle sont celles développées, par exemple, par Podsakoff et MacKenzie (1989) ou Van Scotter et Motowidlo (1996). Le premier se concentre sur la mesure de l'altruisme, de la conscience professionnelle, de l'esprit sportif, de la courtoisie et de la vertu civique. Le second se concentre sur la mesure de la facilitation interpersonnelle et du dévouement au travail. Les échelles utilisées pour évaluer les comportements de travaux contreproductifs ont été développées, par exemple, par Bennett et Robinson (2000) ou Spector et al. (2006). Les premiers auteurs se concentrent sur la mesure de la déviance organisationnelle et interpersonnelle. Les derniers auteurs se concentrent sur la mesure du sabotage (par exemple, endommager les équipements de l'entreprise), du retrait (par exemple, prendre des pauses plus longues), de la déviance de production (par exemple, faire le travail de manière incorrecte), du vol (par exemple, voler les biens de l'entreprise) et de l'abus (par exemple, se moquer de quelqu'un au travail). Une échelle développée pour mesurer la performance d'adaptation est

l'indice d'adaptabilité au travail de Pulakos et al. (2000). Il mesure, par exemple, la capacité des employés à résoudre des problèmes de manière créative, à faire face à des situations de travail incertaines ou imprévisibles, et à apprendre de nouvelles tâches, technologies et procédures.

Le concept de la performance individuelle au travail est ainsi composé de quatre dimensions, à savoir : la performance de la tâche, la performance contextuelle, la performance adaptative, et le comportement contreproductif. Elle est déterminée par plusieurs facteurs qui seront présentés ci-après.

4- Les déterminants de la performance individuelle au travail :

Les principaux déterminants de la performance au travail peuvent être regroupés en deux catégories: les facteurs individuels liés à la personne et les facteurs situationnels liés au travail (Bakker et Demerouti, 2007; Bakker, Demerouti et Verbeke, 2004; Borman et al., 2001; Motowidlo et Schmit, 1999; Motowidlo et Van Scotter, 1994; Morgeson, Delaney Klinger et Hemingway, 2005; Sonnentag et Frese, 2002; Spector, 2008). Nous consacrons ce paragraphe à une présentation des arguments théoriques et des études empiriques supportant la relation entre ces différentes catégories de déterminants et la performance au travail.

Nous aborderons, dans un premier temps, quatre facteurs individuels liés à la personne, soit deux caractéristiques individuelles (les habiletés cognitives et les traits de personnalité) et deux états (la motivation et la santé psychologique au travail). En effet, les habiletés cognitives, les traits de personnalité et la motivation sont les déterminants les plus mentionnés dans la littérature sur la performance au travail (Motowidlo et Van Scotter, 1994). Dans un deuxième temps, nous aborderons les facteurs situationnels liés au travail, soit les demandes et les ressources. Ces facteurs situationnels sont les plus reconnus et les plus étudiés dans la littérature sur la performance au travail (Bakker, Demerouti et Verbeke, 2004). Le Tableau 2 présente les principaux déterminants de la performance au travail qui seront abordés plus en détail dans ce qui suit :

Tableau 2 : Les déterminants de la performance individuelle au travail

Facteurs individuels liés à la personne		Facteurs situationnels liés au travail
Caractéristiques individuelles	Etats	
Habilités cognitives	Motivation	Demandes liées au travail
Traits de personnalité	Santé psychologique au travail	Ressources liées au travail

Source : moi-même

4.1- Les facteurs individuels liés à la personne :

4.1.1- Les habiletés cognitives :

Ils sont un important déterminant de la performance au travail (Borman et al., 2001; Kanfer et Kantrowitz, 2002; Motowidlo et Van Scotter, 1994; Morgeson, Delaney-Klinger et Hemingway, 2005; Sonnentag et Frese, 2002). Elles correspondent à « l'ensemble des mécanismes par lesquels un organisme acquiert de l'information, la traite, la conserve et l'exploite » (Doron et Parot, 2007). Le tableau 3 ci-dessous présente les principaux types d'habiletés cognitives selon Michelin (2006).

Tableau 3 : les principaux types d'habiletés cognitives (Michelon ; 2006)

Habilités cognitives	Définitions (Michelon, 2006)
Perception	Habilité de reconnaître et d'interpréter un stimulus sensoriel.
Attention	Habilité de rester concentré sur un objet/action/pensé particulier et de gérer des demandes compétitives de l'environnement.
Mémoire	Mémoire à longs-terme et à cours-terme.
Habilités motrices	Habilité de mobiliser les muscles pour manipuler des objets.
Langage	Habilité de transformer les sons en mots.
Habilités visuo-spaciales	Habilité d'interpréter les stimuli visuels et de comprendre les relations spatiales entre les objets.
Fonctions exécutives	Habilité d'avoir des comportements orientés vers un but.

Source : habiletés cognitives (Michelon ; 2006)

4.1.2- Les traits de personnalité :

Par définition, les traits de personnalité sont les éléments de base de la personnalité qui, elle-même, « représente les caractéristiques de la personne auxquelles renvoie sa manière habituelle de se sentir, de penser et de se comporter » (Pervin, 2005). Plus précisément, les traits de personnalité « se rapportent aux modes stables du comportement, des affects et de la pensée » (Pervin, 2005). Plusieurs théories lui ont été consacrées comme la théorie des traits de personnalité (Allport et Allport, 1921), la théorie des trois facteurs (Eysenck, 1975) et l'analyse factorielle des traits de personnalité (Cattell, 1959). Cependant, le modèle intégrateur des traits de personnalité le plus connu et le plus utilisé est le modèle des « Big Five » de Costa et McCrae (1992; Barrick, Mount et Judge, 2001; Hoffman, 2002; Pervin, 2005). Ce modèle comprend cinq dimensions bipolaires qui regroupent des traits de personnalité, ou caractéristiques de la personnalité, plus spécifiques. Selon ce modèle, tout individu se situe à un endroit ou à un autre sur le continuum de chacune de ces dimensions, se rapprochant plus d'une dimension que de l'autre (Pervin, 2005). Les cinq dimensions bipolaires du modèle sont généralement représentées par les cinq grands facteurs qui les composent, soit le névrotisme, l'extraversion, l'ouverture aux expériences nouvelles, l'agréabilité et l'esprit consciencieux. De ce fait, le modèle des Big Five identifie les traits de personnalité comme des éléments fidèles et valides en plus d'être stables tout au long de la vie (Pervin, 2005). De plus, le profil de personnalité de chaque individu, déterminé par le continuum de chaque dimension, permet de mieux comprendre le comportement des individus.

Le Tableau 4: dimensions bipolaires du modèle des Big Five (Costa et McCrae, 1992),

	Définition (Pervin, 2005)
Névrotisme/ Stabilité émotionnelle	Evalue la détresse psychologique, les besoins ou les désirs excessifs.
Extraversion / Introversion	Evalue la quantité et l'intensité de l'interaction interpersonnelle, du niveau d'activité, du besoin de stimulation et de la capacité de s'amuser.
Ouverture / Fermeture	Evalue la recherche proactive et la capacité d'apprécier les expériences pour elles-mêmes, de tolérer l'inconnu et de l'explorer.
Agréabilité / Antagonisme	Evalue la qualité de l'organisation interpersonnelle, de la compassion à l'antagonisme, dans les idées, les sentiments et les actes.
Esprit Consciencieux / Désorganisation	Evalue le degré d'organisation, de persévérance et de motivation dans le comportement de l'individu orienté vers un but.

Source: Costa et McCrae, 1992,

4.1.3- La motivation :

Elle concerne « *le degré de mobilisation d'un individu dans le déploiement d'un effort qui permet l'atteinte d'un but* » (Rainey, 2000). Plus particulièrement, la motivation au travail fait référence à « *la propension d'un individu à travailler fort et bien, selon la direction, la force et la persistance de l'effort dans un contexte de travail* » (Rainey, 2000). Le comportement motivé au travail a donc trois principales composantes (Spector, 2008). En premier lieu, la direction du comportement motivé correspondant à l'orientation du comportement vers un but précis (Spector, 2008). En deuxième lieu, la force du comportement motivé qui correspond à la valeur que l'individu porte au but qu'il cherche à atteindre (Spector, 2008). Enfin en troisième lieu, la persistance du comportement motivé correspondant à la volonté d'effectuer le comportement jusqu'à ce que le but soit atteint (Spector, 2008). On peut aussi noter que les auteurs distinguent généralement deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque se réfère au fait d'accomplir son travail pour la satisfaction et le plaisir qu'il procure (Blais, Lachance, Vallerand, Brière et Riddle, 1993). Quant à la motivation extrinsèque elle se réfère plutôt au fait d'accomplir son travail pour des raisons instrumentales (Blais et al., 1993). Bref, la motivation résulte d'un processus stratégique de réalisation de la tâche qui peut avoir un effet sur la performance au travail (Charles-Pauvers et al., 2007; Spector, 2008).

4.1.4- La santé psychologique au travail :

La santé psychologique est un concept multidimensionnel lié au bien-être individuel (Achille, 2003) et au bien-être général des individus et est directement lié à la performance qu'elle leur offrent dans le cadre de leur travail (de Jong, 2002). La santé psychologique est une « *aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre* » (Foucher, 2003).

4.2. Les facteurs situationnels liés au travail

Le milieu de travail et les caractéristiques de l'emploi sont reconnus pour avoir un impact non négligeable sur le bien-être des employés et, par conséquent, sur la performance au travail (Bakker et Demerouti, 2007; Spector, 2008). De plus, la théorie du déterminisme réciproque (Bandura, 1999) énonce que le comportement est le résultat de l'interaction entre les facteurs individuels liés à la personne et les facteurs situationnels. Ainsi, les facteurs situationnels liés au travail, de par leurs liens avec les facteurs individuels liés à la personne, sont d'importants déterminants de la performance au travail (Achille, 2003). De ce fait, les facteurs situationnels

méritent qu'on leur accorde une attention particulière afin d'avoir une meilleure compréhension de la performance au travail.

Les facteurs situationnels liés au travail sont généralement divisés en deux catégories : les demandes liées au travail et les ressources liées au travail.

4.2.1- Demandes liées au travail

Les demandes réfèrent aux « *aspects physiologiques, psychologiques, sociaux et organisationnels du travail qui nécessitent un effort physiologique et psychologique soutenu et sont, par conséquent, associés à des coûts physiologiques et/ou psychologiques* » (Bakker, Demerouti et Verbeke, 2004; Bakker et Demerouti, 2006).

4.2.2- Ressources liées au travail

Les ressources réfèrent aux « *aspects physiologiques, psychologiques, sociaux et organisationnels du travail qui permettent d'atteindre les objectifs de travail, qui diminuent les coûts physiologiques et psychologiques associés aux demandes liées au travail et/ou qui stimulent la croissance personnelle et le développement de l'individu au travail* » (Bakker, Demerouti et Verbeke, 2004; Bakker et Demerouti, 2007).

Ainsi, les demandes et les ressources liées au travail relèvent généralement, soit de l'organisation du travail ou de la tâche, soit des relations interpersonnelles et sociales, ou soit de l'organisation elle-même (Bakker, Demerouti et Verbeke, 2004).

Conclusion

La performance des employés au travail, est un levier pour tout dirigeant ou gestionnaire d'organisation. Elle permet à l'organisation de progresser et de faire progresser ses talents en étant bien informé sur leurs missions à réalisées. Désormais la performance des organisations ne dépend plus uniquement de sa performance financière mais s'est généralisé pour tenir compte du facteur humain. Facteur qui constitue la richesse réelle des pays développés et des organisations. Le concept de la performance au travail est un concept multidimensionnel et par conséquent difficile à définir et à mesurer. D'après notre revue de littérature, les études exposent quatre grandes dimensions qui caractérisent la performance individuelle à savoir : la performance dans la tâche, la performance contextuelle, la performance adaptative et les comportements contreproductifs.

Plusieurs limites peuvent être observées dans les échelles développées pour mesurer les dimensions de la performance individuelle au travail. La plus frappante est qu'aucune de ces échelles ne mesure toutes les dimensions ensemble. Par conséquent, elles ne parviennent pas à

intégrer la gamme complète des comportements individuels au travail. Le chercheur doit donc chercher, comparer et combiner différentes échelles pour obtenir une image complète de la performance au travail. La tâche de décider quelles échelles utiliser est compliquée par le fait que les échelles opérationnalisent souvent différemment la même dimension. Cela confie au chercheur la tâche difficile de décider quelle opérationnalisation est la plus appropriée et la plus pertinente pour sa population étudiée. Les différentes opérationnalisations sont dues aux différentes conceptualisations des dimensions, et aussi aux populations spécifiques utilisées pour développer et affiner les échelles. L'utilisation d'échelles distinctes pour mesurer les dimensions de la performance individuelle a donné lieu à un autre problème, à savoir celui des items antithétiques (Dalal, 2005). C'est-à-dire que des items dont le contenu se chevauche peuvent se retrouver dans des échelles mesurant des dimensions différentes. C'est particulièrement le cas pour les échelles de performance contextuelle et du comportement contreproductif. L'inclusion d'items antithétiques est problématique car elle amplifie la force de la corrélation entre les comportements contextuels et contre-productifs, ce qui peut réduire la validité de l'échelle.

Notre article présente ainsi un cadre général de la performance au travail et peut servir de base pour développer un modèle de la performance qui tient compte des différentes dimensions et qui peut être adopté dans la mesure de l'efficacité et l'efficience du capital humain d'une organisation.

BIBLIOGRAPHIE

- Akhlaffou, M.** & EL Wazani, Y. & Souaf, M. (2017) « Étude de l'impact du climat éthique sur la performance individuelle au travail au sein des EEP Marocains : L'effet médiateur de la confiance organisationnelle ». *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales* 2, n° 2. <https://doi.org/10.48375/IMIST.PRSM/remses-v2i2.7539>.
- Beau, P.** (2018) « Individual performance evaluation and the feeling of justice: a study of psychosocial risks in Big Four audit firms ». *Comptabilite Controle Audit* 24, n° 3: 97-131.
- Bélaïr, S.** (2018) « Effets indirects des insécurités d'attachement au travail sur la performance dans le rôle : examen de l'effet médiateur du bien-être psychologique au travail », <https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/13333>.
- Bezzaa, A.** et EL Yadari, K. (2020) « Créativité, bien-être psychologique et performance

- individuelle : Esquisse d'un cadre théorique ». *Alternatives Managériales Economiques* 2, n° 3: 320-41.
- Charbonnier, V.** Audrey, et Assâad, A. (2011) « L'effet de l'habilitation sur la performance adaptative des employés ». *Relations industrielles / Industrial Relations* 66, n° 1: 122-49.
- Charbonnier, V.** Audrey, et Roussel, P. (2012) « La performance adaptative : Une nouvelle approche de la mesure de la performance individuelle dans les organisations ». *Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration* 29 : 280-93.
- Charles, P.** Brigitte, Nathalie, C. Dominique, P-G. et Patrice, P. (2007) *Chapitre 3. La performance individuelle au travail et ses déterminants psychologiques*. De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info>
- Demerouti, E.** et Willem, V. (2004) « Using the Job Demands–Resources Model to Predict Burnout and Performance ». *Human Resource Management* 43 : 83-104.
- Ellioua H.** (2021) « Pour une meilleure performance individuelle au travail ». *International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA)* 3, n° 4 : 335-41.
- Griffin, Mark, Andrew, N.** et Sharon, P. (2007) « A New Model of Work Role Performance: Positive Behavior in Uncertain and Interdependent Contexts ». *Academy of Management Journal* 50.
- Abbas** (2015) “Impact of psychological capital on innovative performance and job stress” *Canadian Journal of Administrative Sciences* <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjas.1314>.
- Jonge, Jan de,** et Maria C. W. Peeters. (2019) « The Vital Worker: Towards Sustainable Performance at Work ». *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16, n° 6: 910. <https://doi.org/10.3390/ijerph16060910>.
- Khachlouf, Nada,** Richard, S. et Laurent, R. (2019) « L'influence des comportements de citoyenneté organisationnelle sur la performance adaptative des salariés ». *Recherches en Sciences de Gestion* 134, n° 5 : 225-58.
- Leclerc, Jean-Simon,** Boudrias, J. et André, S. (2014) « Psychological health and performance at work : bidirectional longitudinal associations ? » *Le travail humain* 77, n° 4: 351-72.
- Jean-Simon ,L.** Boudrias, J. (2014) « Psychological health and performance at work:

- bidirectional longitudinal associations? » *Le travail humain* 77, n° 4: 351-72.
- Ben Ayeda, A.K**, Vandenberghe, C. (2018) « Recherche de feedback et performance au travail : l'effet modérateur des orientations vers les objectifs ». Published by Elsevier Masson
- Pedros, M.** (2012) « L'influence des traits de personnalité et des facteurs situationnels liés au travail sur le développement de l'épuisement professionnel et sur la performance au travail chez les employés du service à la clientèle », mémoire soutenu à HEC MONTRÉAL.
- Peyre, M.** (2019) « Indicateurs de performance individuels et vécu subjectif au travail: entre aliénation et accomplissement de soi? », s. d., 66. Education. [\(dumas-02393824\)](#)
- Qarroute, S.** et Azizi, R. (2019) « LA GESTION DE LA RELATION DE TRAVAIL : QUEL IMPACT SUR LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE ? CAS DES BANQUES MAROCAINES ». *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing* 11, n° 2 : 92-110.
- Saoussany, A.** et Asbayou, M. (2018) « LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE AU TRAVAIL : SES DETERMINANTS ET SA MESURE. », *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit* ISSN: 2550-469X Numéro 6
- Sevrin, B.** (2019) « *Quel processus d'évaluation de la performance dans une logique de management humain ?* » *Etude de cas chez Décathlon Belgique*. Louvain School of Management, Université catholique de Louvain
- Chraïbi, S.** (2020) « Contribution à l'étude du rôle de la confiance interpersonnelle dans l'amélioration des performances individuelles des salariés au travail ». *Revue Française d'Économie et de Gestion* 1, n° 2